

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI

Yuldasheva Nafisa Salimovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti
yuldashevanafisaxon16@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada biometrik autentifikatsiya usullaridan biri ovoz asosida identifikatsiyalash tizimi tahlil qilingan. Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimi qamrab olgan masalalar, shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimining arxitekturasi, ovoz asosida identifikatsiyalash va verifikatsiyalash tizimlarining tuzilishi hamda ovozli biometrik tizimning umumlashtirilgan sxemasi keltirilgan. Shuningdek, ovozli biometrik tizimning samaradorligini baholash uchun noto'g'ri qabul qilish darajasi (False Acceptance Rate, FRR), noto'g'ri rad etish darajasi (False Rejection Rate, FAR), va identifikatsiya darajasi (Identification rate, IDR) ko'rsatkichlarini hisoblash formulalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: False Acceptance Rate, False Rejection Rate, FAR, FRR, Identification rate, IDR

Kirish

Hozirgi raqamli asrda axborot xavfsizligi muhim masalalardan biri bo'lib, har bir tashkilotning himoyasi uchun zaruriy choralarni ko'rish talab etiladi. Axborotni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishda turli xil identifikatsiya va autentifikatsiya tizimlari qo'llaniladi. Shu nuqtai nazardan, shaxsni ovoz orqali identifikatsiyalash tizimlari so'nggi yillarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ovoz orqali identifikatsiyalash tizimi inson ovozinin o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanib, shaxsni aniqlashga imkon beradi. Ushbu maqola, shaxsni ovoz orqali identifikatsiyalash tizimlarining asosiy masalalarini ko'rib chiqadi. Shu jumladan, ovozli biometrik ma'lumotlarning xavfsizligi, tizimning aniqlik darajasi, shovqin va boshqa tashqi omillar ta'siri hamda texnologiyaning samaradorligi haqida batafsil tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi, ovoz orqali identifikatsiyalash tizimlarining hozirgi holatini, ularning afzalliklari va kamchiliklarini o'rganish hamda kelajakda ushbu sohadagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni belgilashdir.

Asosiy qism

Biometrik parametrlardan ko'plab sohalarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida foydalanilib kelinmoqda. Masalan mobil qurilmalarda turli biometrik parametrlardan autentifikatsiyalash jarayonida foydalanilishi, ulardan mobil bankingda autentifikatsiyalashda ham foydalanish imkoniyatini

keltirib chiqardi. Bu soha hozirda jadallik bilan rivojlanayotgan bo'lib, bu sohadan tushayotgan daromadlarning ortishini 1-rasmdan ham bilish mumkin. 2-rasmda bank sohasida foydalanilgan biometrik autentifikatsiyalash usullarining 2022-yildagi ko'rsatkichlari keltirilgan [4].

Biometrik autentifikatsiyalash usullaridan bank sohasida foydalanishda asosan Osiyo va Amerika qit'asida joylashgan davlatlar yetakchilik qilib kelmoqda (3 – rasm) [5].

1- rasm. Mobil qurilmalarda biometrik texnologiyalar foydasidan olinadigan daromadning yillar bo'yicha o'zgarishi

2 – rasm. 2022-yilda bank sektorlarida biometrikning foydalanish ko'rsatkichi

3 – rasm. Turli mintaqalardagi banklarda biometriklardan foydalanish ko'rsatkichlari

Yuqoridagi keltirilgan tahlil natijalari asosida biometrik autentifikatsiyalash sohasi Osiyo va Amerika davlatlarida keng tarqalganligini, biometrik autentifikatsiyalash usullaridan asosan moliya sohasida va mobil qurilmalarda keng foydalanilayotganligini ko'rish mumkin.

Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash ko'plab shaxslarga xos masalalarni qamrab oluvchi asosiy mavzu hisoblanadi. [1] manbada keltirilgan xulosalarga ko'ra, nutq bilan bog'liq masalalarni matnga bog'liq bo'lgan (shaxslarning aniq matn bo'lagi bo'yicha gapirishi kutiladi) va matnga bog'liq bo'lmagan masalalarga (shaxs ixtiyoriy jumlaning gapirishi mumkin) masalalarga ajratilish mumkin. Shaxsni ovozi asosida tanib olish masalasi bir necha qism masalalarni qamrab oladi.

Identifikatsiyalash: tizimga test ma'lumotlarini bir qismi bilan birga shaxslarning yashirin to'plami kiritiladi. Bunda tizimdan mavjud shaxslar to'plamidagi qaysi shaxs test ma'lumotlarini talaffuz qilganligini aniqlashi talab etiladi va bu yashirin identifikatsiyalash deb ataladi.

Verifikatsiyalash: tizimda nutqning ikkala qismi mavjud bo'lishi talab etiladi. Bunda tizimdan

ikkala segmentni bir xil shaxs talaffuz qilgan yoki boshqa shaxs ovozi ekanligini aniqlash talab etiladi va bu ochiq identifikatsiyalash deb ataladi [23].

Aniqlash: bitta shaxs ma'lumotlari (ko'pincha nishon shaxsi deb ataladi) ko'plab testlash nutqlari bilan birga tizimga uzatiladi. Bunda tizimdan nishon shaxs nutqlarini to'g'ri belgilash talab qilinadi. Boshqa masalalar ham shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash bilan bog'liq, chunki ular bir xil tadqiqotlar oilasiga tegishli [21].

Segmentlash: tizimga bir necha shaxsning mavjud bo'lgan katta nutq signali kiritiladi. Bunda tizimdan shaxsning o'zgargan sohasini aniqlashi talab qilinadi. Agar shaxslar haqida aprior bilimlar mavjud bo'lsa, tizim har bir shaxs uchun mos modellarni yaratishi mumkin. Bu holda ushbu masala modelga asoslangan shaxslarni segmentlash deb ataladi. Aks holda, u shaxs segmentatsiyasi yoki metrik shaxs segmentatsiyasi deb ataladi [24].

Klasterlash: tizimga ko'p sonli nutqlar beriladi. Bunda tizimdan ularni mos shaxslarga to'g'ri tasniflash talab etiladi. Bu masala ko'pincha bir xil shaxs segmentlarini guruhlash uchun boshqa masalalar bilan birga onlayn tarzda amalga oshiriladi.

Diarizatsiyalash: tizimga nutq ma'lumotlari oqimi beriladi. Bunda tizimdan har bir oqim davrida kim gapirayotganini aniqlash talab etiladi. Bu masala ko'pincha keyinchalik klasterlash bajariladigan oqim segmentatsiyasi sifatida ko'riladi. Segmentatsiya masalasi kabi, agar tizim uchun aprior bilim mavjud bo'lsa, mos modellar yaratilishi mumkin (bu onlayn klasterlashda ham yordam beradi) va bu masala modelga asoslangan shaxs diarizatsiyasi deb ataladi [25].

Biometrik tizimning ishlash aniqligini baholaganda quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi:

- FAR (False Acceptance Rate) - tizim ruxsatga ega bo'lmagan foydalanuvchini;
- FRR (False Rejection Rate) – foydalanish ruxsatini yolg'ondan rad etish ehtimolligi bo'lib, tizim haqiqiy foydalanuvchini o'zida mavjud bo'lmagan sifatida qaraydi. FRR va FAR statistik yechimlar nazariyasida, mos holda 1-va 2-xildagi xatoliklar deb yuritiladi.

Har qanday biometrik tizimni "sergakligi"ning turli darajasiga, ya'ni, yolg'ondan aniqlash (FAR)ning turli qiymatiga sozlash mumkin. Ammo, FAR-ning kamayishi doimo tizim sezuvchanligini pasayishiga va yolg'on rad etish FRR ehtimolligining oshishiga olib keladi. Shunday qilib, tizim "begonalarni" o'tkazmaslikka qanchalik "sergak" sozlangan bo'lsa, u shunchalik kam sezuvchanlikka ega, ya'ni, "o'zinikilarni" yomonroq o'tkazadi. Zamonaviy tizimlarda FAR qiymati foizning ulushini tashkil etsa, FAR-ning qiymati 2-5% ga teng.

Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash noma'lum shaxsni ovozi bo'yicha oldindan aniqlangan shaxslar to'plamidagi ma'lum bir shaxsga bog'lash bilan shug'ullanadi. To'plam xususiyatiga ko'ra, u ochiq yoki yashirin to'plamga ajratiladi. Ochiq to'plam holatida kuzatilgan nutq namunasi oldindan belgilangan shaxslar to'plamiga tegishli bo'lmasligi mumkin. Aksincha, yashirin to'plamning identifikatsiyasi testlash namunasini to'plamdagi shaxslardan biriga tegishli ekanligi taxmin qilinadi [24]. Ochiq to'plamda identifikatsiyalash masalasini yechish murakkabroq hisoblanadi, chunki testlash namunasi mavjud shaxslardan biriga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlash uchun aniq mexanizmni o'rnatish shart. "Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash" atamasi umumiy ma'noda shaxsni identifikatsiyalash sifatida keng qo'llaniladi. Bu shaxs identifikatsiyasini o'z ichiga olgan har qanday ish rejimiga tegishli. Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimi arxitekturasi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimi arxitekturasi

Shaxsni ovozi asosida verifikatsiyalash - rejimi ikki toifali (binar) tasniflash vazifasiga mos keladi, bunda testlash namunasi to'plami bir xil shaxslarga tegishlimi yoki yo'qmi degan savol qiziqtiradi. Odatda,

ro'yxatga olishning dastlabki bosqichida jummalarni kichik to'plami yig'iladi va ushbu ma'lumotlar asosida shaxs modeli quriladi. So'ngra identifikatsiyalash bahosini olish uchun testlash jummalari model bilan taqqoslanadi. Agar baho *chegaraviy (threshold)* qiymatdan katta bo'lsa (chegaraviy qiymat muayyan ilova asosida belgilanadi), o'qitishda qo'llaniladigan jumlar to'plami va testlash jumlasini bitta shaxsdan olingan deb hisoblanadi.

Shaxsni identifikatsiyalash va verifikatsiyalash tizimlarning asosiy tuzilmalari mos ravishda 5- (a) va (b) rasmlarda keltirilgan, bu ikki tizimda ham nutq signaliga birinchi navbatda shaxs haqida ma'lumot beruvchi xususiyatlarni tanlash uchun, ishlov beriladi. Tanlangan xususiyatlar asosida identifikatsiyalash amalga oshiriladi. Bunda dastlab noma'lum shaxs modeli quriladi va u mavjud shaxslar to'plamida har bir shaxs uchun oldindan belgilangan modellar bilan taqqoslanadi.

Yashirin to'plamni identifikatsiyalashda eng ko'p yoki eng yuqori ball to'plagan model bilan bog'langan shaxs aniqlangan shaxs sifatida olinadi va bu maksimal ehtimollik tasniflagichi hisoblanadi. Tekshiruv tizimida asosan ikkita farazni ajratishda ehtimollik nisbati testi qo'llaniladi, ya'ni, test nutqi da'vo qilingan shaxsdan yoki soxta shaxsdan kelib tushmoqda. Nutq signalidan olingan belgilar oldingi yozuvdan olingan mavjud shaxsni ifodalovchi model bilan va potensial soxta shaxsni ifodalovchi ba'zi modellar bilan taqqoslanadi. Shaxs va imposter moslik ballari nisbati yoki jurnal domenidagi farq ehtimollik nisbati (Λ) statistikasi hisoblanadi, so'ngra shaxsni qabul qilish yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qilish uchun chegara qiymati (θ) bilan taqqoslanadi.

Ushbu tizimlarning uchta asosiy komponenti, ya'ni, tashqi interfeysga ishlov berish, dinamik modellar va imposter modellari uchun qo'llaniladigan umumiy usullarni qisqacha tavsifi quyida keltirilgan.

Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimlari orasidagi yana bir muhim masala og'zaki matn xususiyatlariga asoslanadi. Xususan, quyidagilarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

5-rasm – (a) identifikatsiyalash va (b) verifikatsiyalash tizimlarining tuzilishi

Matnga bog'liq: Bu senariyda barcha jumlarlar o'xshashlik bahosini olish uchun bir xil nutq mazmunini talab qiladi, ya'ni bunda jumlarlar bir xil bo'lishi shart [23]. Ushbu ish rejimining odatiy misollari foydalanuvchi PIN-kodi yoki parolidan foydalanishdir. Shu bilan bir qatorda, talaffuzni tuzatishni talab qilish o'rniga, foydalanuvchidan oldindan belgilangan to'plamdan so'zlar yoki qisqa jumlarlar to'plamini kiritish so'raladigan matnga asoslangan strategiyadan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, agar cheklanmagan matn tarkibining ikkita nutq namunasi mavjud bo'lsa, nutqni avtomatik identifikatsiyalash tizimi bir xil "token"ni bir necha takrorlanishini qidirish va so'ng ular asosida matnga bog'liq holda identifikatsiyalashni amalga oshirishda qo'llanilishi mumkin. Ushbu yondashuv nutq yetarli darajada bo'lganida mos tushish ehtimolining yuqoriligini ta'minlaydi.

Matnga bog'liq bo'lmagan: identifikatsiyalash jarayonida ishtirok etuvchi nutq namunalarning lingvistik mazmuniga hech qanday cheklovlar qo'yilmaydi. Bu rejim unchalik qat'iy emas va, kontent ustidan nazorat yo'qligi sababli, ko'proq muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun matnga bog'liq bo'lmagan identifikatsiyalash matnga bog'liq bo'lgan identifikatsiyalashga nisbatan murakkab hisoblanadi.

Ovozli biometriya tizimining umumlashtirilgan strukturasi o'z ichiga quyidagi komponentlarni oladi:

- kiritish qurilmasi;
- nutqli ma'lumotlarni ishlash qism tizimi;
- shablonlarni saqlovchi qism tizimi;
- taqqoslash va qaror qabul qilish qism tizimi;
- ilova interfeysi;
- ma'lumotlarni uzatish qism tizimi.

Umumlashtirilgan ovozli biometrik tizim tarkibida ikkita asosiy funksional jarayon mavjud: tizimda subyektni verifikatsiyalash yoki identifikatsiyalash jarayoni (6-rasm).

6-rasm Ovozli biometrik tizimning umumlashtirilgan sxemasi

Tizim samaradorligini baholash. Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimi samaradorligini baholash uchun bir necha usullar mavjud. Shaxsni verifikatsiyalash yoki ochiq-to'plamli shaxsni identifikatsiyalashda Detection Error Trade-offs (DET) [20] egri chizig'i va Equal Error Rate (EER) baholash ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Bunda ikkita muhim ko'rsatkich mavjud, ya'ni noto'g'ri qabul qilish darajasi (False Acceptance Rate, FRR) va noto'g'ri rad etish darajasi (False Rejection Rate, FAR). FAR - tizimning firibgar identifikatsiya so'rovini noto'g'ri qabul qilish ehtimoli o'lchovi. FRR – tizim haqiqiy shaxsni identifikatsiya so'rovini rad etishi ehtimoli o'lchovi. FAR va FRR orasidagi bog'liklik grafigi 7-rasmda keltirilgan va undagi kesishish nuqtasi teng EERNi beradi.

FAR va FRR mos ravishda quyidagi formulalar orqali hisoblanadi:

$$FAR = \frac{\text{noto'g'ri qabul qilinganlar soni}}{\text{barcha yolg'ondan urinishlar soni}} \times 100\%$$

$$FRR = \frac{\text{noto'g'ri rad qilinganlar soni}}{\text{barcha to'g'ri urinishlar soni}} \times 100\%$$

7- rasm. I (FAR) va II darajali xatolik (FRR) bog'liklik grafigi

FAR ham, FRR ham qaror qabul qilish jarayonida qo'llaniladigan chegara qiymatiga bog'liq. Chegara qiymatining pastligida tizim har bir identifikatsiya so'rovini osongina qabul qilishga intiladi. Natijada kam noto'g'ri rad etishlar, shu bilan birga ko'p noto'g'ri qabul qilishlar amalga oshiriladi. Aksincha, agar chegara qiymati yuqoriligida tizim barcha so'rovlarni osongina rad etadi va juda kam noto'g'ri qabul qilinishlar amalga oshiriladi, ammo ko'plab yolg'ondan rad etishlar sodir bo'ladi.

Ikkita xato darajasi chegara qiymatini θ ni aniqlash qaror qabul qilish funksiyalari hisoblanadi. Demak, FAR ni FRR funksiyasi sifatida ifodalab, tizim samaradorligini baholash mumkin.

Shaxsni verifikatsiyalash tizimi uchun FAR gorizontal o'qda, FRR esa vertikal o'qda joylashtiriladi. Chegara qiymatini sozlash orqali FAR va FRR orasidagi bog'liqlikni DET egri chizig'ida ifodalash mumkin. DET egri chizig'ida ikkala xato darajasi bir biriga teng ($FAR=FRR$) bo'lgan nuqtadagi xato darajasi teng xato darajasi (EER) deb ataladi. Shubhasiz, EER qanchalik past bo'lsa, tizim samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi, ya'ni, tizim samaradorligi yuqori bo'lsa, egri chiziq nolga yaqinroq bo'ladi.

Yashirin to'plamli shaxsni identifikatsiyalash tizimi uchun ko'pincha identifikatsiya darajasi (Identification rate, IDR) baholash ko'rsatkichi sifatida foydalaniladi. IDR bu to'g'ri aniqlangan so'rovlar sonini ro'yxatdan o'tgan umumiy shaxslar to'plami soniga nisbati ko'rinishida baholanadi va quyidagicha ifodalanadi:

$$IDR = \frac{I_c}{I_c + I_i}$$

bu yerda I_c – va I_i – mos ravishda to'g'ri va noto'g'ri aniqlangan urinishlar soni.

Xulosa

Hozirgi kunda nutq signallariga ishlov berish va tahlil qilish asosida shaxsni biometrik identifikatsiyalash ilovalari, shuningdek, nutq bilan bog'liq bo'lgan axborot xavfsizligi texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar axborot tizimlarini himoyalashning biometrik texnologiyalari istiqbolli texnologiyalaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Jumladan, shaxsni nutqi asosida identifikatsiyalash ilovalari foydalanuvchi uchun eng qulay identifikatsiyalash usuli bo'lib, yuqori aniqlikdagi identifikatsiyalashni ta'minlaydi va xarajatlarni keskin kamaytiradi. Hozirgi kunda shaxsni nutqi asosida identifikatsiyalashni ko'plab usul va algoritmlari ishlab chiqilganligiga qaramay, ideal bo'lmagan sharoitlardagi nutq signallari asosida identifikatsiyalashni ta'minlash hamda real vaqt rejimi talablariga javob beruvchi usul va algoritmlarni takomillashtirish yoki yangi usul va algoritmlarni ishlab chiqish muammosi yetarli darajada o'rganilmagan.

Ushbu maqolada biometrik autentifikatsiya usullaridan biri ovoz asosida identifikatsiyalash tizimi tahlil qilingan. Shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimi qamrab olgan masalalar, shaxsni ovozi asosida identifikatsiyalash tizimining arxitekturasi, ovoz asosida identifikatsiyalash va verifikatsiyalash tizimlarining tuzilishi hamda ovozli biometrik tizimning umumlashtirilgan sxemasi keltirilgan. Shuningdek, ovozli biometrik tizimning samaradorligini baholash uchun noto'g'ri qabul qilish darajasi (False Acceptance Rate, FAR), noto'g'ri rad etish darajasi (False Rejection Rate, FRR), va

identifikatsiya darajasi (Identification rate, IDR) ko‘rsatkichlarini hisoblash formulalari keltirib o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Замалиев А.И., Кирпичников А.П., Ляшева С.А., Шлеймович М.П. Текстозависимая идентификация и верификация диктора по голосу в системе контроля и управления доступом // Вестник технологического университета. 2016. Т.19, №17. –С. 138–143.
2. J. N. Hansen and T. Hasan. Speaker recognition by machines and humans, a tutorial review. IEEE Signal Processing Magazine, pages 74–99, 2015.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшая школа, 1990.-352 с.
4. Kinnunen, T., Kilpeläinen T. and Fränti P., “Comparison of Clustering Algorithms in Speaker Identification”, Proc. IASTED Int. Conf. Signal Processing and Communications (SPC 2000), 2000, pp. 222-227.
5. H. Beigi. Fundamentals of speaker recognition. Springer US, 2011.
6. Бабкин, В.В. Шумопонижающее устройство для вокодера /В. В. Бабкин // Цифровая обработка сигналов и ее применение: материалы 9-й международной конф. – Москва: ИПУ РАН, 2007. – Доклады – IX-1. – С. 231-235.
7. Campbell, J. P., “Speaker Recognition: A Tutorial”, Proceedings of the IEEE, vol. 85, no. 9, 1997, pp. 1437-1462.
8. Nickel, R., “Automatic Speech Character Identification”, IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 6, no. 4, 2006, pp 8-29.
9. K. Sreenivasa Rao, Sourjya Sarkar. Robust Speaker Recognition in Noisy Environments, Springer, 2014
10. Романенко В.О. Эмоциональные характеристики вокальной речи и их связь с акустическими параметрами // В.О.Романенко // Общество. Среда.

Развитие (Terra Humana). – 2011. – № 3. – С. 124–127

11. Абдуразақов Ф.Б, Юлдошев Ю.Ш., Нуримов П.Б. Нутқ сигналларига рақамли ишлов бериш назарияси ва технологияси, Республика илмий-техник анжуманининг маърузалари туплами, ТАТУ, Ташкент, 12-15 март 2019й. Б. 16-18
12. Матвеев, Ю.Н. Технологии биометрической идентификации личности по голосу и другим модальностям // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. — 2012. — № 3. — С. 46–61.
13. Zoran Gacovski, Biometrics Authentication Methods, 2020, <http://www.arclerpress.com>.
14. Jain, A. K., & Ross, A. Introduction to Biometrics. Handbook of Biometrics, 1–22. doi:10.1007/978-0-387-71041-9_1
15. S. Z. Li and A. Jain. Encyclopedia of biometrics. Springer Publishing Company, Incorporated, 2 edition, 2015.
16. K. Brunet, K. Таам, E. Cherrier, N. Faye, C. Rosenberger, Speaker Recognition for Mobile User Authentication: An Android Solution, https://www.researchgate.net/publication/257365356_Speaker_Recognition_for_Mobile_User_Authentication_An_Android_Solution
17. Козлов А.В. Система идентификации дикторов по голосу для конкурса NIST SRE 2013 // А.В.Козлов, О.Ю.Кудашев, Ю.Н.Матвеев, Т.С.Пеховский, К.К.Симончик, А.К.Шулипа // Труды СПИИРАН. – 2013. – № 2. – С. 350–370.
18. Маматов Н.С., Нуримов П.Б., Самижонов А.Н. Автоматическая идентификация диктора по голосу, ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ №5(23) 2019.
19. <https://www.iso.org/standard/55194.html>
20. S.E. Tranter, D.A. Reynolds: An overview of automatic speaker diarization systems, IEEE Trans. Speech Audio Process. 14, 1557-1565 (2006)

21. R.B. Dunn, D.A. Reynolds, T.F. Quatieri: Approaches to speaker detection and tracking in conversational speech, *Digital Signal Process.* 10, 93-112 (2000)
22. Huang X., Acero A. Spoken language processing: a guide to theory, algorithm, and system development, Prentice Hall. – 2001, 1008 p.
23. S. Furui. An overview of speaker recognition technology. In *Automatic speech and speaker recognition*, pages 31–56. Springer, 1996.
24. P. Delacourt, C.J. Wellekens: Distbic: A speaker-based segmentation for audio data indexing, *Speech Commun.* 32, 111-126 (2000).
25. X. Anguera, S. Bozonnet, N. Evans, C. Fredouille, G. Friedland, O. Vinyals, Speaker diarization: A review of recent research, *IEEE 31 Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* 20 (2) (2012) 356–370.
26. Клименко Н.С. Разработка структуры текстонезависимой системы идентификации диктора //Н.С.Клименко // Искусственный интеллект. – 2017. – № 4. – С. 161–171.

